

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20485283>

УДАЛЕННОЕ ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАК ОСНОВА РЕФОРМ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Кучкарова Рухшона Акрам кизи

Таможенный институт

Аннотация. В данной статье рассматривается роль удалённого таможенного оформления в масштабной трансформации таможенной системы Республики Узбекистан. Анализируются ключевые моменты, предусмотренные в нормативно-правовых актах, которые определяют вектор цифровизации таможенной сферы. Особое внимание уделяется критическому достижению – сокращению срока таможенного оформления с трёх до одного рабочего дня, что стало катализатором повышения конкурентоспособности национальной экономики. Исследование демонстрирует, что внедрение технологий удаленного электронного декларирования не является изолированной технической модернизацией, а представляет собой фундаментальную основу для комплексной реформы таможенного администрирования, направленной на создание благоприятной бизнес-среды и интеграцию Узбекистана в глобальные торговые системы.

Ключевые слова: удалённое таможенное оформление, цифровизация, электронное декларирование, цифровизация таможни, таможенные реформы Республики Узбекистан, сокращение срока.

MASOFAVIY BOJXONA RASMIYLASHTIRUVI – YANGI O‘ZBEKISTON BOJXONA TIZIMINI ISLOH QILISH ASOSI

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi bojxona tizimini keng miqyosda o‘zgartirishda masofaviy bojxona rasmiylashtiruvining o‘rni ko‘rib chiqiladi. Bojxona sohasi raqamlashtirish vektorini belgilaydigan normativ-huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan asosiy jihatlar tahlil qilinadi. Bojxona rasmiylashtiruvi muddatini uch ish kunidan bir ish kuniga qisqartirishdek muhim yutuqqa alohida e‘tibor qaratilmoqda, bu esa milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga turtki bo‘ldi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, masofaviy elektron deklaratsiyalash texnologiyalarini joriy etish alohida texnik modernizatsiya emas, balki qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish va O‘zbekistonning global savdo tizimlariga integratsiyalashuviga qaratilgan bojxona ma‘muriyatchiligini kompleks isloh qilish uchun fundamental asosdir.

Kalit so‘zlar: masofaviy bojxona rasmiylashtiruvi, elektron deklaratsiya, bojxonani raqamlashtirish, O‘zbekiston Respublikasi bojxona islohotlari, qisqartirilgan muddat.

REMOTE CUSTOMS CLEARANCE AS THE BASIS OF REFORMS IN THE CUSTOMS SYSTEM OF NEW UZBEKISTAN

Abstract. This article examines the role of remote customs clearance in the large-scale transformation of the customs system of Republic of Uzbekistan. Key point stipulated in regulatory legal acts that define the vector of digitalization in the customs sphere are analysed. Special attention is being paid to the critical achievement – the reduction of customs clearance time from three to one working day, which has become a catalyst for increasing the competitiveness that the implementation of remote electronic declaration technologies is not an isolated technical modernisation, but represents a fundamental basis for a comprehensive reform of customs administration aimed at creating a favourable business environment and integrating Uzbekistan into global trade systems.

Keywords: remote customs clearance, electronic declaration, customs digitalization, customs reforms of Republic of Uzbekistan, time reduction.

Введение.

Таможенная система любого государства является критическим элементом экономической инфраструктуры, определяющим эффективность внешнеторговой деятельности и инвестиционную привлекательность страны. В условиях глобализации и стремительного развития цифровых технологий традиционные методы таможенного администрирования становятся барьером для экономического развития. Республика Узбекистан, провозгласившая курс на либерализацию экономики и развитие предпринимательства, инициировала амбициозную программу реформирования таможенной системы, в центре которой находится внедрение удаленного таможенного оформления.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что цифровая трансформация таможенной сферы Узбекистана представляет собой уникальный кейс для постсоветских государств, демонстрирующий возможность радикального сокращения административных барьеров через технологические инновации. Согласно официальным данным Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов, время таможенного оформления экспортных поставок сократилось с 5 часов 42 минут в 2017 году до 30 минут в 2023 году, что представляет собой более чем десятикратное улучшение показателей эффективности.

Настоящее исследование ставит целью комплексный анализ роли удаленного таможенного оформления как базового элемента таможенных реформ в Узбекистане, выявление ключевых факторов успеха и перспектив дальнейшего развития системы.

Объектом настоящего исследования является система правового регулирования удаленного таможенного оформления.

Предметом исследования выступают правовые нормы, подзаконные акты, институциональные практики касательно нововведений в систему таможни.

Цель настоящего исследования заключается в комплексном анализе правового регулирования удаленного таможенного оформления и разработке

предложений по совершенствованию системы с учетом международных стандартов и тенденций.

Для достижения поставленной цели в рамках работы решаются следующие **задачи:**

Исследовать теоретико-правовые основы растаможки и её значение в нынешнее время;

Проанализировать национальное законодательство Республики Узбекистан в сфере таможенного оформления товаров;

Изучить положительные последствия нововведений, закрепленных в нормативно-правовых актах Республики Узбекистан.

В процессе подготовки и написания настоящей статьи были использованы различные общенаучные и частнонаучные методы исследования, что позволило обеспечить всесторонний и комплексный анализ поставленной проблемы. К основным методам исследования относятся:

Аналитический метод — применялся для изучения нормативно- правовой базы, международных документов, научной литературы и статистических данных, касающихся таможенного оформления, начиная с подготовки документов и заканчивая уплатой таможенных пошлин и сборов.

Сравнительно-правовой метод — позволил сопоставить правовые подходы к регулированию декларирования и классификации товаров в различных странах, а также выявить эффективные модели правоприменения.

Историко-правовой метод — использовался для анализа эволюции правового регулирования, особенно в контексте международного права и национальных правовых систем.

Системный подход — применялся для комплексного анализа всех элементов, влияющих на правовое значение оформления товаров при пересечении границы, включая законодательство, правоприменительную практику и институциональные механизмы.

Эмпирический метод — базировался на изучении практических примеров, отчетов международных организаций в области растаможки.

Таможенное оформление¹ представляет собой целую систему обязательных операций, проводимых должностными лицами таможенных органов для обеспечения таможенного контроля² для перевода товаров через границы, включая сбор документов, классификацию товаров по кодам ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности)³, заполнение деклараций и уплату платежей и соблюдения нормативных требований. Исторические корни теоретических основ таможенного оформления лежат ещё в «Таможенном уставе» - первый закон, который был принят в 1571 году при Иване Грозном. Дальнейшее развитие разработки системы классификации товаров исходя из предназначения является влияние менделееведения. Из истории известно, что Дмитрий Иванович Менделеев был привлечён к разработке таможенного тарифа министром финансов И.А.Вышнеградским, в связи с тем, что в 50-х годах XIX века таможенная система России приобрел протекционистский характер⁴. Так, в 1891 году Менделеевым был создан таможенный тариф и таким образом было разработано таможенное оформление. Со временем, таможенный тариф созданный Менделеевым лег на основу таможенной системы и до сих совершенствуется в соответствии со временными тенденция.

В Республике Узбекистан тоже система таможни была модернизирована с первых же дней независимости, и самые огромные изменения были внесены в промежутке времени начиная с 2018 года до нынешних дней. На данном этапе, по всей стране велась активная политика цифровизации. Поворотным моментом

¹ Статья 21 Таможенного кодекса Республики Узбекистан.

² Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами с использованием системы управления рисками для обеспечения соблюдения законодательства и международных договоров Узбекистана. Ст.21 Таможенного кодекса РУз.

³ Приложение к постановлению Президента №ПП-4470.

⁴ М.М.Савченко. Инвентаризация крестьянских повинностей при Николае I (1825–1855): планы и реальность// Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л.И.Бородкина. Вып. 10. М., 2005. С.172-176 (Постраничные примечания).

в цифровизации таможенной системы Узбекистана стало именно принятие Постановления Кабинета Министров от 02.08.2018 года №605 «О дальнейшем совершенствовании порядка таможенного декларирования товаров»¹, которое было принято в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 12.04.2018 года №УП-5414 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан»². Данный документ заменил предыдущее Постановление №37 от 31.12.2014 года и установил обновленные стандарты таможенного оформления.

Согласно утвержденному положению, Единая автоматизированная информационная система «АВТО» в режиме реального времени осуществляет форматно-логическую проверку электронных деклараций ещё до их официальной регистрации. Это позволило выявлять ошибки на ранних стадиях и минимизировать человеческий фактор. И при положительном результате проверок электронная декларация автоматически регистрируется в Единой автоматизированной информационной системе с присвоением регистрационного номера, приобретая юридическую силу без участия сотрудника таможни. Важно отметить, что система обеспечивает полноценный электронный документооборот между декларантами и таможенными органами с использованием электронной цифровой подписи, что гарантирует юридическую значимость всех операций. А в случае выявления несоответствий сотрудник таможенного органа обязан в течение трёх часов направить декларирующему лицу электронное сообщение с перечнем недостатков, которые подлежат устранению.

Помимо этого, особого внимания заслуживает норма, установленная Постановлением Кабинета Министров №197 (дополненная положениями ПКМ №605), в которой отмечено, что при предоставлении экспортной грузовой таможенной декларации страны экспорта таможенное оформление товаров,

¹ ПКМ №605 <https://lex.uz/docs/3844565>

² УП №5414 <https://lex.uz/ru/docs/3680571>

включенных в Перечень технологического оборудования, освобождаемого от импортной таможенной пошлины и налог на добавленную стоимость, осуществляется органами таможенной службы в течение **одного рабочего дня**. Данная норма революционизировала практику таможенного оформления, поскольку стандартный срок, установленный Таможенным кодексом Республики Узбекистан (статья 21), составляет **три рабочих дня** со дня принятия таможенной декларации и представления всех необходимых документов. **Сокращение срока оформления более чем в три раза** для категории приоритетных товаров стало мощным стимулом для технологической модернизации экономики и привлечения инвестиций в производственный сектор. Этот механизм базируется на принципе предварительной верификации: экспортная декларация страны экспорта, уже проверенная иностранным таможенным органом, существенно снижает риски и позволяет национальной таможне оперативно завершать процедуру импортного оформления.

Новый этап в системе удаленного таможенного оформления связан с датой 25 марта 2025 года, так как в этот день были приняты ряд нормативно-правовых актов, среди прочего, прогресс в этой области зафиксирован Постановлением Президента №ПП-122 «О дополнительных мерах по организации деятельности органов государственной таможенной службы и дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования». Центральной точкой преобразований послужило принятие предложения о создании Центра таможенного оформления (далее - Центр) со статусом отдельного юридического лица в системе Таможенного комитета. Почему подобная реформа играет столь важную роль? А причиной является то, что существование Центра предполагает поэтапную ликвидацию таможенных постов дистанционного электронного декларирования территориальных управлений, что приводит к централизации процессов удаленного оформления в едином специализированном учреждении и унификации практики применения таможенного законодательства. В связи с реформой организационной структуры таможни, целью которой является

уменьшение числа управленческих позиций и усиление контроля на границе, планируется упразднение четверти таможенных пунктов. Это, в свою очередь, создает потребность профессионализации и специализации сотрудников, обучения кадров работы с современными информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). Также, в связи с тем, что Центр оснащён современным центром обработки данных с серверами, вместимость которых в 10 раз превышает прежние показатели, увеличилась скорость каналов связи в пять раз и значительно сократилось время оформления в два раза. Кроме того, модернизированный Центр гарантирует защищенную систему от кибератак и соответствует международным стандартам информационной безопасности.

Следующим революционным моментом новой таможенной системы является внедрение информационной системы **управление рисками**, определяющей уровень риска товаров, транспортных средств и лиц и объём таможенного контроля. При этом система использует принцип коридоров риска. В мире существуют 4 коридора риска, в зависимости от степени подозрительности. Итак, первый – **зелёный коридор**, где низкий уровень риска, Товарные отправления проходят по упрощенной схеме: таможенный надзор в данном случае отсутствует, за исключением случаев, когда предусмотрен последующий контроль уже после экспорта продукции. Оформление происходит в автоматическом режиме, исключая необходимость вмешательства со стороны таможенных служащих. Согласно официальным данным, оформление 80% импорта и 89% экспорта осуществляется в упрощенном порядке. Второй – **желтый**, со средним уровнем риска, в котором применяются одна либо несколько форм таможенного контроля (исключение – личный досмотр). Следующий – **синий**; В этом подходе сначала происходит отгрузка продукции и транспорта, а уже затем вводятся меры контроля, позволяющие оптимизировать скорость перемещения грузов с возможностью проведения проверок в дальнейшем. И последний – **красный коридор**, который определяется высоким уровнем риска. В отношении них будет осуществляться полный

государственный контроль. Критически важно, что выполнение сотрудником таможенных органов таможенных операций, которые предопределены информационной системой управления рисками, является и **обязательным**, и это даёт возможность максимально уменьшить вмешательство людей и коррупционные риски. По официальным данным пресс-службы Таможенного комитета, с 1 сентября 2025 года на контрольно-пропускных пунктах «Гиштакуприк», «Зангиота» и «Довут ота» должны были внедриться новая система государственной проверки транспорта, где будут применяться два коридора – зеленый и красный. И важным требованием является то, что с 1 октября 2025 года все сертификаты, заключения и разрешительные документы, которые регулируют ввоз, вывоз и транзит товаров, должны оформляться исключительно посредством таможенной информационной системы «Единое окно».

В качестве дополнения ко всем вышеперечисленным, ПП-122 определяет внедрение в таможенную сферу технологий искусственного интеллекта как один из основных показателей развития отрасли в 2025 году. Для достижения данной цели создается специализированное подразделение в составе Таможенного комитета и вводится должность советника председателя по внедрению технологий искусственного интеллекта. Применение ИИ в таможенной сфере открывает возможности для автоматического анализа больших данных (database) для выявления паттернов риска, предиктивной аналитики торговых потоков и интеллектуального анализа таможенной стоимости.

Заключение

Удалённое таможенное оформление в Республике Узбекистан представляет собой фундаментальную основу для комплексной трансформации таможенной системы. Анализ нормативно-правовой базы демонстрирует последовательную стратегию государства по цифровизации таможенной сферы. Наиболее видным достижением стало сокращение срока таможенного

оформления с трёх до одного рабочего дня для приоритетных товаров, а также более чем одиннадцатикратное сокращение времени оформления экспорт.

Значение удаленного оформления для Узбекистана выходит далеко за рамки таможенной сферы. Подобные реформы послужили катализатором создания благоприятной бизнес-среды, повышения международной конкурентоспособности национальной экономики, привлечения иностранных инвестиций. В условиях, когда Узбекистан позиционирует себя как важнейший транспортно-логистический хаб Центральной Азии, эффективная таможенная система становится критическим фактором успеха. Опыт Узбекистана показывает, что удаленное таможенное оформление эффективно решает традиционные проблемы таможенного администрирования, такие как: временные издержки (срок оформления сократилось с трех рабочих дней до одного рабочего дня), территориальные барьеры (появилась возможность декларирования товаров из любой точки страны), коррупционные риски (минимизирован человеческий фактор), бюрократические барьеры (почти все процедуры автоматизированы). Можно сделать вывод, что реформы таможенной системы Республики Узбекистан представляют интерес для других стран Центральной Азии и постсоветского пространства, демонстрируя практическую возможность радикальной модернизации государственных институтов через цифровизацию. Удаленное таможенное оформление действительно стало основой для создания таможенной системы Нового Узбекистана – открытого, технологичного, интегрированного в глобальную экономику.

Список использованных источников

1. Кашкин С.Ю. Теория и методология правовых исследований. — М.: Юристъ, 2017.
2. П.П.Глущенко, А.С.Хлуднева. История зарождения и становления таможенных органов в период VII – начала XX века. <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-zarozhdeniya-i-stanovleniya-tamozhennyh-organov-v-period-vii-nachala-xx-veka/viewer>
3. М.М.Савченко. Инвентаризация крестьянских повинностей при Николае I (1825–1855): планы и реальность// Экономическая история. <https://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB10/SEM/Savchenko.html>
4. Таможенный кодекс Республики Узбекистан 22.04.2016 года <https://lex.uz/docs/2876352>
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.08.2018года №605 «О дальнейшем совершенствовании порядка таможенного декларирования товаров» <https://lex.uz/docs/3844565>
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.03.2025года №ПП-122 «О дополнительных мерах по организации деятельности органов государственной таможенной службы и дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования» <https://lex.uz/ru/docs/7452091>
7. Постановление Кабинета Министров от 20.07.2015года №197 «Об утверждении перечня документов, представляемых органам государственной таможенной службы при осуществлении экспортно-импортных операций» <https://lex.uz/docs/2708109>
8. Закон Республики Узбекистан от 27.02.2024года №ЗРУ-913 «О внесении изменений и дополнений в таможенный кодекс Республики Узбекистан,

- направленных на дальнейшее совершенствование таможенных процедур»
<https://www.lex.uz/ru/docs/6817520>
9. Указ Президента Республики Узбекистан от 25.03.2025года №УП-57 «О мерах по повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной службы»
 10. Постановление Кабинета Министров от 31.12.2014года №376 «Об утверждении положения о порядке таможенного декларирования товаров в электронной форме» <https://lex.uz/docs/2533035>
 11. Информационные материалы Государственного таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан за 2017-2025 годы.
 12. <https://www.customs.uz/ru>
 13. World Customs Organisation. Международная Конвенция «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» от 1973года.
 14. Руководство по модернизации таможенной службы [De Wulf, Luc; Sokol, Jose B.](#); от 01.01.2005года.
 15. Customs and Border Control. The Handbook of Logistics and Distribution Management. Holloway S., Rae M.
 16. Navaretti, G.B., Calzolari, G., Pozzolo, A.F., Levi, M. Digitalization and the Internationalization of SMEs // International Business Review. 2020. Vol. 29. No. 6. Article 101725.
 17. Hesketh, D. Weaknesses in the Supply Chain: Who Packed the Box? // World Customs Journal. 2010. Vol. 4. No. 2. P. 3-20.
 18. Берлин А.Н., Сергеев С.А. Таможенное администрирование в условиях цифровизации экономики. Российский внешнеэкономический вестник. 2020. №2. С. 7-19.
 19. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности

- каждого руководителя. Доклад на расширенном заседании Кабинета Министров 14 января 2019 года. Ташкент: Узбекистан, 2019.
20. Каримов Ш.И. Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. Ташкент: Узбекистан, 2017.
21. Азимов К.А. Таможенная реформа в Узбекистане: достижения и вызовы // Таможня. 2023. №4. С. 12-18.
22. Цифровизация, как фактор повышения эффективности администрирования таможенной деятельности. Рафикова М.Р., Файзуллаев О.А. // International conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century 2022/ Vol.1 N3(2022) <https://openidea.uz/index.php/conf/article/view/584>
23. Международное таможенное сотрудничество Узбекистана в рамках интеграционных процессов Содружества Независимых Государств. Мадалиева Р.Х., Абдусамедов Н.А., Мардонов Б.М. <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo-uzbekistana-v-ramkah-integratsionnyh-protsessov-sodruzhestva-nezavisimyh-gosudarstv/viewer>
24. Publication of Asian Development Bank “Digital Customs for Trade Facilitation in Asia and the Pacific”/ 2022